

TÍTULO: WEB RÁDIO COMO ESTRATÉGIA INOVADORA NA PREVENÇÃO AO USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ENTRE ADOLESCENTES

DOI: 10.5281/zenodo.17815435

AUTORES: ROBERTA MAGDA MARTINS MOREIRA, JOSÉ HENRIQUE MOREIRA ALBUQUERQUE, RAIMUNDO AUGUSTO MARTINS TORRES, NATALIA FERREIRA BASTOS TAVARES

INTRODUÇÃO: AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DA SAÚDE REFLETEM A EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO E DOMÍNIO DOS RECURSOS DIGITAIS, NA CRIAÇÃO DE BLOGS, SOFTWARES EDUCACIONAIS, WEB RÁDIO, JOGOS E APLICATIVOS QUE PODEM SER UTILIZADOS COM O JOVEM, VISTO A PRESENÇA NO COTIDIANO DESSE PÚBLICO E SUA FACILIDADE EM MANUSEAR. **OBJETIVO:** DESCREVER A EXPERIÊNCIA DO DIÁLOGO SOBRE PREVENÇÃO DO USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS COM A JUVENTUDE POR MEIO DA WEB RÁDIO AJIR **MÉTODOS:** RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE UM MOMENTO REALIZADO COM AS JUVENTUDES ESCOLARES POR MEIO DA WEB RÁDIO AJIR, EMISSORA DIGITAL ARTICULADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS DE IRAJÁ E PELO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS COLETIVAS EM SAÚDE DA UECE. O PROJETO DESENVOLVE PROGRAMAS ONLINE, COMO O “EM SINTONIA COM A SAÚDE”, TRANSMITIDO SEMANALMENTE COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES, EM QUE OBTVEU O TEMA: “USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS: DIÁLOGO COM AS JUVENTUDES”, COM 55 VISUALIZAÇÕES E PARTICIPAÇÃO ASSÍDUA DOS ALUNOS. **RESULTADOS:** A FACILITADORA APRESENTOU POR MEIO DE ATIVIDADES DINÂMICAS SOBRE O METABOLISMO DA BEBIDA ALCOÓLICA NO CORPO HUMANO DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES, SOBRE AS PRINCIPAIS PATOLOGIAS QUE O USO NOCIVO DE ÁLCOOL PODE CAUSAR. NESSE ÍTERIM, SURTIRAM ALGUMAS DÚVIDAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO NO CONTEXTO DAS PESSOAS EM USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS, E SE HÁ TRATAMENTO ESPECÍFICO OFERTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, BEM COMO, QUAIS OS MOTIVOS QUE OCASIONAM O CONSUMO POR JOVENS A CONSUMIR BEBIDAS ALCOÓLICAS. AO FINAL, A FACILITADORA EXPLICOU SOBRE A PREVENÇÃO AO USO PRECOCE DE BEBIDAS ALCOÓLICAS VISTO SER A PORTA DE ENTRADA PARA AS DEMAIS. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA EVIDENCIOU O POTENCIAL DA WEB RÁDIO COMO CANAL INTERATIVO DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE, POSSIBILITANDO AMPLIAR O ALCANCE DAS MENSAGENS PREVENTIVAS. ALÉM DISSO, DEMONSTROU A RELEVÂNCIA DE ESTRATÉGIAS INOVADORAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADAS AO PÚBLICO JOVEM, CONSIDERADO MAIS VULNERÁVEL AO INÍCIO DO USO DE SUBSTÂNCIAS.

PALAVRAS-CHAVE: BEBIDA ALCOOLICA; SAUDE MENTAL; ADOLESCENTES; ESCOLA.

APOIO FINANCEIRO: FUNCAP